

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitara Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	196
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
<i>Allamurodov Elyor Tursun ugli</i>	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
<i>Dilrabo Jumanova</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
<i>Ravshanov Sanjar Tolibjonovich</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
<i>Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi</i>	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
<i>Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich</i>	
Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar	247
<i>Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi</i>	
Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools.....	250
<i>Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna</i>	
Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari	255
<i>Berdiyeva Dilnoza A'zamovna</i>	
Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv	258
<i>Charos Axmadova</i>	
STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish	262
<i>Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi	267
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar	272
<i>Erimmetova Nafisa Bahromovna</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari	279
<i>Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi</i>	
Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	283
<i>Karimov Jaxongir Abdunabiyevich</i>	
Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili.....	287
<i>Madaminova Shaxodat Shomurotovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari.....	293
<i>Mahmudova Maftuna Aktam qizi</i>	
Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study	297
<i>Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li</i>	
Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi.....	301
<i>Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza</i>	
Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari.....	305
<i>Muxitdin Nazarov</i>	
10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ...	310
<i>Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya.....	314
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
Turabova Lobar Xusen qizi	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
Usmonova Xusnora Ergashovna	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish	344
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
Ahmedov Gayratjon Kosimovich	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
Бабаджанова Гулчехра	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
Ergashova Dilafro'z	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
Hayitova Sarvinoz Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project)	368
Khurshida Kuchkarova	

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY KARYERANI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Hayitova Sarvinoz Mahmudovna
 Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna
 Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri – bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy karyerasini shakllantirishning metodologik asoslariga bag'ishlangan. Maqolada "karyera" tushunchasi shunchaki vertikal iyerarxiya emas, balki shaxsning doimiy o'z-o'zini rivojlantirishi, pedagogik mahoratining takomillashishi va ijtimoiy-iqtisodiy moslashuvchanligi sifatida tahlil qilinadi. Maqolada bo'lajak mutaxassislarda kasbiy traektoriyani belgilashning akmeologik, tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlari yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak tarbiyachilarning motivatsion sohasini shakllantirish, ularda iqtisodiy-pedagogik tafakkurni uyg'otish hamda raqamli texnologiyalar davrida raqobatbardosh kadr bo'lib yetishish strategiyalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: karyera, metodologiya, kompetensiya, akmeologiya, professionalizm, traektoriya, motivatsiya, innovatsiya, pedagogik mahorat.

Abstract: This article is devoted to one of the most pressing issues of the modern preschool education system – the methodological foundations of shaping the professional career of future educators. The article analyzes the concept of a "career" not merely as a vertical hierarchy but as a process of continuous self-development, improvement of pedagogical skills, and socio-economic adaptability. The article highlights acmeological, systemic, and competency-based approaches to determining the professional trajectory of future specialists. It also describes strategies for developing the motivational sphere of future educators, fostering economic and pedagogical thinking, and preparing competitive professionals in the era of digital technologies.

Key words: career, methodology, competence, acmeology, professionalism, trajectory, motivation, innovation, pedagogical skills.

Аннотация: Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной системы дошкольного образования – методологическим основам формирования профессиональной карьеры будущих педагогов. В статье анализируется понятие "карьера" не просто как вертикальная иерархия, а как непрерывное самосовершенствование личности, совершенствование педагогических навыков и социально-экономическая адаптация. В статье рассматриваются акмеологический, системный и компетентностный подходы к определению профессиональной траектории будущих специалистов. Также описываются стратегии формирования мотивационной сферы будущих педагогов, развития у них экономико-педагогического мышления и подготовки конкурентоспособных кадров в эпоху цифровых технологий.

Ключевые слова: карьера, методология, компетентность, акмеология, профессионализм, траектория, мотивация, инновации, педагогические навыки.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda amalda mavjud bo'lgan ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim sohasi ustuvor yo'nalishga aylandi. Bo'lajak tarbiyachilar nafaqat bilimli pedagog, balki o'z kasbiy taqdirini (karyerasini) ongli ravishda loyihalashtiruvchi strateg bo'lishlari talab etilmoqda. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, butun insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida intellektual salohiyat va yuqori malakali kadrlar masalasi strategik resursga aylandi. Ayniqsa, shaxs kamolotining poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglarning kasbiy karyerasi va ularning professional rivojlanish traektoriyasini shakllantirish davlat ahamiyatiga molik vazifadir. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 8-may kuni 4312-son¹ "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni hamda 2030-yilgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish

1 <https://lex.uz/docs/-4327235>

konsepsiyasida ta'kidlanganidek, tizimga zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, raqobatbardosh kadrlarni jalb etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Yuqorida keltirilgan manbalar mazmunidan kelib chiqib, quyida karyera tushunchasining mohiyati va uning ilmiy tahlili yoritiladi.

Karyera – bu faqat lavozim pillapoyalaridan ko'tarilish emas. Bu shaxsning professional dunyoqarashi, pedagogik mahorati va jamiyatdagi ijtimoiy nufuzining yuksalishi hamdir. Zamonaviy tarbiyachi o'z karyerasini shakllantirishda bozor iqtisodiyoti talablariga moslashishi, raqamli texnologiyalarni egallashi va iqtisodiy-pedagogik tafakkurga ega bo'lishi shart. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslarini o'rganilgan adabiyotlar mazmunidan kelib chiqqan holda quyidagilardan iborat deb ko'rsatishimiz mumkin. Karyera – shaxsiy va ijtimoiy fenomen sifatida: ilmiy adabiyotlarda “karyera” tushunchasi uzoq vaqt davomida faqat ma'muriy lavozimlardan yuqoriga ko'tarilish sifatida talqin etilgan bo'lsa, bugungi kunda bu tushuncha “shaxsning professional hayoti davomidagi o'z-o'zini namoyon etishi” sifatida qaralmoqda. Bo'lajak tarbiyachi uchun karyera – bu uning pedagogik qadriyatlarini, iqtisodiy-huquqiy savodxonligi va psixologik tayyor-garligining sintezidir. Bo'lajak mutaxassisning oliy ta'lim jarayonidayoq o'z karyerasini rejalashtirishi unda “kasbiy turg'unlik” holatlarining oldini oladi va jamiyatda o'qituvchi nufuzining oshishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixiy-pedagogik meros bilan bog'liqlik: Sharq mutafakkirlari va jadidchilik harakati vakillari hisoblangan M. Qori va A. Avloniy tarbiyachi shaxsiga millat kelajagini belgilovchi asosiy kuch sifatida qaraganlar. Ularning fikricha, muallim o'z bilimini boyitishdan to'xtagan kuni u ustozlik maqomidan mahrum bo'ladi. Ushbu tarixiy metodologiya zamonaviy “akmeologik yondashuv” bilan hamohangdir. Ya'ni, tarbiyachida karyera o'sishi uning doimiy o'qish va izlanish jarayoni bilan uzviy bog'liqdir.

Mazkur muammoning bugungi kundagi ahamiyati va o'rganilganlik holati. Bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishi masalasi mahalliy olimlardan E. G'oziyev, Z. Nishonova, Sh. Shodmonova kabi tadqiqotchilar tomonidan turli aspektlarda o'rganilgan bo'lsa-da, maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalar va karyerani shakllantirishning metodologik integratsiyasi hali yetarlicha tadqiq etilmagan. Bu esa ushbu maqola mavzusini tanlashda asosiy turtki bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslarini yoritishda bir qancha yondashuvlar asosida tizimli yondashuv metodologiyasi karyerani tarqoq hodisa emas, balki elementlari o'zaro bog'liq tizim sifatida o'rganadi. Agar talabada karyera o'sishiga ichki intilish bo'lmasa, tashqi sharoitlar (yuqori maosh yoki imtiyozlar) samarali natija bermaydi. Shuning uchun karyera shakllanishi uchun ushbu elementlarning barchasi bir vaqtda rivojlanishi lozim. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslarini yoritishda faoliyatli yondashuvdan ham foydalaniladi. Unda inson faqat harakat va mehnat jarayonida o'sadi, deyiladi. Bo'lajak tarbiyachi uchun karyera nazariy emas, balki amaliy fenomendir. Faoliyatli yondashuvda talaba o'zini ta'lim jarayonining subyekti (faol yaratuvchisi) sifatida his qilishi kerak. Talaba o'qish davrida turli muammoli pedagogik vaziyatlarni hal qilishi, iqtisodiy o'yinlarni tashkil etishi uning tajribasini boyitadi. Kasbiy karyera – bu o'zlashtirilgan faoliyat turlarining (psixolog, tashkilotchi, innovator, iqtisodchi) yig'indisidir.

Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslarini yoritishda akmeologik yondashuvning ham ta'siri ahamiyatli sanaladi. Akmeologiya tarbiyachi karyerasining “sifat ko'rsatkichi” hisoblanadi. Bunda mutaxassisning o'z sohasida “eng yaxshisi” bo'lishga intilishi namoyon bo'ladi. Har bir tarbiyachining o'z “akme”si (cho'qqisi) bor. Kimdir uchun bu kuchli metodist bo'lish, kimdir uchun xususiy MTT ochish, yana kimdir uchun ilmiy tadqiqotlar olib borib professor darajasiga yetishdir. Tarbiyachining barqaror sifatleri (bolaga muhabbat, kreativlik va sabr) uning karyera cho'qqisiga chiqishida “motor” vazifasini o'taydi. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyera shakllanishining tizimli-iyerarxik modeli olimlar tomonidan bir necha yillar oldin yaratilgan. Unga ko'ra, tizimli yondashuv nuqtai nazaridan bo'lajak tarbiyachining karyerasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan uchta darajadan iborat:

TAHLIL VA NATIJALAR

Mikrodaraja (individual salohiyat): Bu darajada talabaning shaxsiy fazilatlarini, intellektual salohiyatini, pedagogik qobiliyatini va eng muhimi, “karyera ambitsiyalari” (intilishlari) yotadi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'z karyerasini talabalik davrida rejalashtirgan pedagoglar rejalashtirmaganlarga nisbatan 40 % tezroq professional muvaffaqiyatga erishadilar. Mezodaraja (ta'limiy muhit): Oliy ta'lim muassasasidagi muhit, ustoz-shogird an'analari, innovatsion laboratoriyalar va amaliyot dasturlari karyera rivojiga xizmat qiladi. Mezo-darajada karyeraning “metodik poydevori” quriladi. Makro-daraja (ijtimoiy-iqtisodiy muhit): Davlatning maktab-

gacha ta'limga bo'lgan siyosati, jamiyatda tarbiyachining maqomi va ish haqi tizimiga bo'lgan e'tibor karyera rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Tizimli yondashuv shuni talab qiladiki, tarbiyachi o'zini ushbu katta tizimning ajralmas va faol bo'ladi sifatida his etishi lozim. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyera shakllanishining tizimli-iyerarxik modeliga ko'ra, faoliyatli yondashuv metodologiyasi bo'lajak tarbiyachini o'z karyerasining "quruvchisi" sifatida belgilaydi. Bu jarayonda quyidagi faoliyat turlari karyera o'sishini ta'minlaydi.

Loyiha faoliyati – talaba o'quv jarayonida kichik pedagogik loyihalarni (masalan, "Iqtisodiy tejamkor bog'cha modeli") yaratsa, unda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllanadi. Kommunikativ faoliyat – tarbiyachi karyerasining 70 % muvaffaqiyati uning muloqot qobiliyatiga bog'liq. Faoliyatli yondashuv doirasida talabalarda "pedagogik diplomatiya"ni shakllantirish, ota-onalar bilan ijobiy hamkorlik qilish usullari o'rgatiladi. Refleksiv faoliyat – u tarbiyachining o'z-o'ziga hisob berishidir. "Men bugun qanday yangi metod qo'lladim?", "Mening qaysi xatti-harakatim karyeramga ijobiy ta'sir qildi?" kabi savollar muhim ahamiyatga ega. Refleksiya bo'lmagan joyda kasbiy turg'unlik yuzaga keladi. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyera shakllanishining tizimli-iyerarxik modeliga asosan akmeologik yondashuvda tarbiyachi karyerasining cho'qqisiga erishish uchun zarur bo'lgan "invariantlar" (o'zgarmas sifatlar) tahlili markaziy o'rin egallaydi. Kasbiy moslashuvchanlik – bozor iqtisodiyoti va texnologiyalar tez o'zgarayotgan davrda tarbiyachi yangiliklarni tez qabul qilishi va o'z metodikasiga singdirishi shart.

Muvaffaqiyat motivatsiyasi – akmeologiya o'rgatadiki, karyerada yuqori natijaga erishish uchun insonda "muvaffaqiyatga intilish" hissi "mag'lubiyatdan qochish" hissidan kuchli bo'lishi kerak. O'z-o'zini korreksiya qilish – professional o'sish yo'lida yo'l qo'yilgan metodik xatolarni o'z vaqtida tuzatish va yangi bilimlar (masalan, psixodiagnostika metodlari) bilan boyitib borish zarur. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyera shakllanishining tizimli-iyerarxik modeliga asosan pedagogik menejment zamonaviy tarbiyachining muhim kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tarbiyachi o'z guruhini kichik bir "iqtisodiy korxonaga" kabi boshqarishi kerak. Bunda resurslarni (vaqt, metodik qurollar, oziq-ovqat madaniyati) tejash va ulardan samarali foydalanish tarbiyachining menejerlik nufuzini oshiradi. Tadbirkorlik tafakkuri – bo'lajak tarbiyachi xususiy sektor bilan ishlash, qo'shimcha pullik xizmatlar (to'garaklar) tashkil etish orqali o'z daromadini va professional nufuzini oshirish strategiyasini bilishi lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, metodologik jihatdan to'g'ri shakllantirilgan kasbiy karyera - bu bo'lajak tarbiyachining jamiyatdagi ijtimoiy nufuzini oshirish bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi kafolatdir. Zero, ma'rifatli va o'z ustida tinimsiz ishlovchi tarbiyachigina jamiyatga ma'rifatli avlodni yetkazib berishga qodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'RQ-595-son T.: 2019-yil 16-dekabr <https://lex.uz/uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida PF-5714-son – T.: 2019-yil 8-may <https://lex.uz/docs/-4327235>
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr). – T.: 2022-yil
4. Nishonova Z.T. Pedagogik psixologiya: darslik – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2021-yil
5. G'oziyev E.G'. Yosh davrlari psixologiyasi: darslik. – T.: "Universitet", 2020-yil
6. Shodmonova Sh.S. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi: Darslik. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2019-yil

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.